

BIBLIOTECA ESCOLAR DE AMBIENTE LÚDICO A UM DEPÓSITO: UMA REFLEXÃO A RESPEITO DO PAPEL DESSE SETOR

 DOI: 10.5281/zenodo.14210762

Alberto Marques de Medeiros Neto

Bacharel em Biblioteconomia (UFRGS), Graduando em Arquivologia (UFRGS). E-

mail: marquesnto@yahoo.com.br

RESUMO

Este estudo acadêmico visa estabelecer uma reflexão de todo pertinente quanto ao espaço da Biblioteca no ambiente educacional, investigando a respeito de seu funcionamento que em tese deve ser conduzido por um profissional habilitado, contudo, vislumbra-se um cenário na qual docentes são realocados nesse setor, sem receber o devido preparo para o exercício dessa função, que se faz tão relevante para a comunidade escolar. De forma que o presente artigo se dispõe a expor algumas das consequências dessa invasão que se faz tão comum na rede pública de ensino nacional. Para tanto, este trabalho se sustenta por meio de um levantamento de informações caracterizado como amplamente qualitativo, visando dessa forma uma maneira eficaz de ecoar a percepção de diversos autores acerca do tema abordado, nota-se que foram reunidos 7 estudos que contemplavam o referido assunto, estando de acordo com os critérios de seleção definidos. Por fim, foi possível averiguar a existência de uma demanda reprimida por profissionais plenamente habilitados, que poderiam evidentemente realizar uma melhor atuação no respectivo setor mas que tem o seu local de trabalho apropriado por outros profissionais sem a devida capacitação.

Palavras-chave: Biblioteca escolar. Atuação profissional. Educação.

ABSTRACT

This academic study aims to establish a completely pertinent reflection on the role of the Library in the educational environment, investigating its operation, which in theory should be conducted by a qualified professional. However, a scenario is foreseen in which teachers are relocated to this sector, without receiving the proper preparation for the exercise of this function, which is so relevant to the school community. Thus, this article aims to expose some of the consequences of this invasion that is so common in the national public education network. To this end, this work is supported by a survey of information characterized as largely qualitative, thus aiming at an effective way of echoing the perception of several authors about the topic addressed. It is noted that 7 studies that contemplated the aforementioned subject were gathered, in accordance with the defined selection criteria. Finally, it was possible to ascertain the existence of a repressed demand for fully qualified professionals, who could evidently perform better in the respective sector but whose workplace is appropriated by other professionals without the proper training.

Keywords: School library. Professional performance. Education.

1. INTRODUÇÃO

Se faz apregoadado na literatura especializada que o ambiente da biblioteca escolar é caracterizado como um local de convivência, onde por vezes os acadêmicos podem encontrar um refúgio adequado para realizar seus estudos e leituras. Bem como os demais integrantes da comunidade escolar podem se apropriar do espaço, realizando importantes consultas ao acervo ou mesmo sugerindo algumas aquisições pontuais, tendo em vista que trata-se de um ambiente orgânico que se molda à necessidade de seus frequentadores. (Estevão; Silva, 2024, p. 4).

No entanto apesar desse considerável potencial por vezes tal instalação acaba sendo sub utilizada, fator que aparentemente se relaciona de modo direto com a falta de qualificação do "profissional" encarregado de promover a gestão desse setor, vem a ser estranhamente comum que professores de língua portuguesa se vejam realocados na Biblioteca, realizando uma atuação flagrantemente precária, que se reduz ao controle de retirada dos exemplares. (Jesus, 2018, p. 16).

Notadamente a qualificação exigida para um professor de língua portuguesa diverge daquela necessária para capacitar um profissional a exercer as funções de um Bibliotecário, por mais bem intencionado que este profissional esteja. Ressaltando que a gestão de uma biblioteca escolar demanda um conhecimento bastante específico, que leva em conta parâmetros como "estudo de usuários" e "catalogação" razões pelas quais um professor de língua portuguesa não teria a capacidade técnica para desempenhar tais serviços, da mesma forma que um profissional graduado em Biblioteconomia não dispõem das competências necessárias para lecionar. (Jesus, 2018, p. 26).

As explicações para esse tipo de situação tão constante na rede pública de ensino, são as mais variadas, em discursos que apontam a falta de recursos para suprir as contratações e a justificativa de que o setor precisa se manter funcionando apesar da acentuada precariedade, fato que acaba por incentivar a prática que é disseminada nos quatro cantos do país, como se verá comprovado no decorrer do presente estudo.

Lamentavelmente esse tipo de cultura acarreta em uma desvalorização crescente dos profissionais habilitados no curso de Biblioteconomia, pois os torna de certo modo em indivíduos invisíveis ao apagar totalmente seus rastros, cultivando

assim a percepção equivocada de que se tratam de profissionais desnecessários o que está muito longe da verdade tangível.

É flagrante que a falta de preparo dos "profissionais" encarregados do setor resulta em um ambiente de todo caótico, que não considera o tratamento adequado da informação ou mesmo se dedica a realizar ações voltadas ao incentivo à leitura na comunidade escolar, eventualmente tornando o setor em um depósito de objetos cuja utilidade foi esquecida com o tempo.

Cabe expressar que a motivação para o desenvolvimento deste estudo relaciona-se expressamente a vivência de seu autor, este que enquanto estudante da rede pública de ensino, e também frequentador da Biblioteca escolar foi atendido por uma professora de língua portuguesa que encontrava-se tentando desempenhar as atribuições de um profissional de Biblioteconomia, posteriormente ao realizar a graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul este se atentou para os equívocos da "profissional" que embora fosse movida por boas intenções não dispunha do preparo necessário para lidar com o setor.

2. DESENVOLVIMENTO

Este capítulo tem como função expressar de uma forma sucinta os principais conceitos teóricos relativos ao tópico, que trata em suma a respeito da situação em que se encontram as bibliotecas escolares no âmbito da rede de ensino pública nacional, com destacado enfoque nas etapas que correspondem ao ensino básico e a educação classificada como intermediária, portanto, abrangendo tanto o ensino fundamental como também o ensino médio, averiguando assim aspectos amplos relacionados à gestão empregada nesse setor.

2. 1. A instituição da biblioteca escolar

A dupla de pesquisadoras Estevam e Silva (2024, p. 5) se atenta para o fato de que a gestão correspondente ao setor da Biblioteca Escolar deve levar em conta elementos que se fazem advindos da modernidade, a fim de melhor atender as expectativas de seus usuários, combinando desse modo as mais diversas atividades de maneira tida como significativamente dinâmica.

Levando-se em conta que a biblioteca corresponde a “base de todo o sistema escolar” conforme expresso pelas destacadas autoras, exercendo uma função um tanto quanto singular nesse contexto, pois vem a ser um local estratégico onde os educadores eventualmente recorrem para obter subsídios informacionais, bem como os estudantes podem realizar pesquisas autônomas afim de aprofundar determinados conteúdos de seu interesse. (Estevam; Silva, 2024, p. 6).

Dentre as atividades possíveis de se realizar no âmbito da Biblioteca Escolar, vem a ser bastante relevante destacar o emprego de instrumentos que em um primeiro momento podem ser tidos como inusitados, mas que contribuem de modo significativo com a função exercida pelo setor, conforme expresso em trabalho desenvolvido por Serpa (2014, p. 15) na qual argumenta-se em prol do emprego de *videogames* como método eficaz de incentivo a leitura.

Embora os consoles que abrigam jogos que se fazem concebidos para o meio eletrônico, não sejam de fato algo que pode ser considerado como realmente novo uma vez que a sua origem remonta ao longínquo ano de 1972 quando segundo informa Serpa (2014, p. 20) o aparelho de nome Magnavox Odyssey foi oficialmente lançado, sua crescente difusão entre as gerações recentes e por consequência o aperfeiçoamento de sua tecnologia, tornam estes dispositivos em elementos próprios da modernidade.

Contudo é sabido que a realidade das instituições de ensino públicas nacionais oferece uma constante de desafios únicos, por vezes aparentemente insuperáveis e que inviabilizam determinados empreendimentos, uma vez que os recursos destinados à educação são por vezes bastante limitados. Convém, também, se considerar o impacto da pandemia de Covid 19 que prejudicou a manutenção do ensino, sobretudo em instituições públicas que não dispunham de condições adequadas para realizar as aulas remotas.

E apesar desse fato preocupante o governo vigente no período, liderado pela pessoa de Jair Bolsonaro não buscou de forma alguma ampliar os recursos financeiros para a área da educação, mantendo assim os pífios 4% do Produto Interno Bruto (PIB) destinados para esse íterim, enquanto a maior parte dos estados-nação buscou ampliar de forma considerável o percentual de investimento destinado a suprir as demandas do setor educacional. (Santos, 2021, p. 3).

No entanto, há de se considerar que a desvalorização das instituições de ensino público no Brasil é muito anterior à gestão do agora ex-presidente da república,

que perdurou por apenas um único mandato. E nisso a falta de profissionais habilitados para o pleno exercício da função de Bibliotecário no setor correspondente trata-se de um problema antigo, uma vez que no artigo escrito por Jesus (2018, p. 12) encontra-se registrado o seguinte trecho, por meio da qual a autora pondera a respeito de sua vivência pessoal:

Assim, ao longo desses últimos anos de atuação profissional, é que eu pude me envolver mais diretamente com esta prática relacionada à situação de professores readaptados, qual seja, a transferência (a pedido ou não) desses professores para as bibliotecas das escolas, fato frequente nas instituições públicas, mas que não verifiquei em instituições privadas por onde passei. A presença desses professores nas bibliotecas, segundo o que pude observar, pode vir acompanhada de aspectos positivos e/ou negativos, dependendo dos fatores que os levaram àquela situação e também ao contexto (biblioteca/escola), onde estão inseridos e envolvidos em relações de poder que nem sempre lhes são favoráveis, sobretudo no que diz respeito à convivência com bibliotecários e outros profissionais. (Jesus, 2018, p. 12)

Em seu estudo de natureza acadêmica a destacada autora pontua a respeito do processo que está classificou como “readaptação” na qual alguns profissionais que anteriormente exerciam a docência são colocados por vezes na condução administrativa do setor da Biblioteca, ainda que não disponham das qualificações exigidas para o exercício de tal função. Ressalta-se também que segundo destaca Jesus (2018, p. 25) existe um entendimento acerca da Lei Federal 11.301/2006 na qual se estabelece de modo generalista como “funções de magistério” toda atividade exercida por professores ou mesmo especialista em educação no contexto escolar, englobando até mesmo atividades do campo administrativo e de assessoramento pedagógico, conforme pode ser lido no trecho transcrito a seguir:

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.” (BRASIL, 2006)

Observa-se que ainda que não esteja escrito de forma abertamente explícita tem-se a percepção de que a Biblioteca Escolar por se tratar de um setor próprio de uma instituição de ensino corresponde a um local na qual os educadores podem

assumir a gestão, tendo em vista que trata-se de um ambiente onde ocorre uma espécie de assessoramento pedagógico, contudo, deve ser ressaltado que o setor da Biblioteca possui características que são particularmente diversas das competências de todo inerentes da atividade docente.

3. METODOLOGIA

Observa-se que o processo investigativo que foi implementado no presente estudo acadêmico é referido como qualitativo, pois tem como intenção expressar as ponderações advindas de estudiosos a respeito da temática que trata sobre o desenvolvimento da biblioteca escolar no âmbito de instituições públicas de ensino situadas no contexto Brasileiro. Também vem a ser relevante aludir para o estudo desenvolvido por Sousa, Oliveira e Alves (2012, p. 67) na qual tem-se uma explicação a respeito do modelo de pesquisa bibliográfica que se fez utilizado na presente empreitada científica. Convém expor o seguinte recorte na qual os autores discorrem a respeito das fontes utilizadas nesse tipo de pesquisa científica:

A base da pesquisa bibliográfica são os livros, teses, artigos e outros documentos publicados que contribuem na investigação do problema proposto na pesquisa. Não basta realizar uma revisão bibliográfica que não irá contribuir no desenvolvimento, deve conter conhecimentos significativos que colaboram com a evolução do trabalho. Assim uma pesquisa bibliográfica se resume em procedimentos que devem ser executados pelo pesquisador na busca de obras já estudadas na solução da problemática através do estudo do tema. (Sousa; Oliveira; Alves, 2021, p. 67)

De forma que para ocorrer o desenvolvimento desta pesquisa acadêmica foi realizado um extenso processo de investigação que em suma se abasteceu das mais diversas fontes de informação, tanto de prestigiadas instituições de ensino superior quanto de destacados repositórios informacionais, ao qual cabe destacar o emprego de termos provenientes da língua portuguesa, uma vez que o tópico a ser desenvolvido refere ao entendimento de uma situação restrita ao território nacional.

A respeito dos descritores empregados no exaustivo processo de pesquisa se faz relevante expressar que foram utilizadas as seguintes expressões: Biblioteca escolar; Atuação do Bibliotecário no ambiente escolar; Precariedade do ensino público no Brasil; Professores readaptados; Bibliotecário escolar; Contribuição da biblioteca escolar no processo educacional;

E quanto ao período de publicação dos artigos acadêmicos que se fizeram utilizados na composição deste trabalho, convém expressar que foi realizado um recorte temporal que se situa entre 2024 a 2018 no que corresponde mais precisamente ao período de cinco (6) anos, visando assim uma forma de se garantir a relevância das informações aqui registradas.

4. RESULTADOS

Neste segmento encontra-se desenhada uma tabela que contém detalhes minuciosos a respeito dos sete (7) artigos acadêmicos que efetivamente se fizeram obtidos pelo exaustivo processo de pesquisa implementado, estes se mostraram demasiadamente relevantes para o tema em desenvolvimento.

Deve ser ressaltado que a escolha por se organizar o material obtido dessa maneira singular, considerou propiciar uma maior facilidade para se realizar uma ampla visualização de todo sistemática das informações obtidas que posteriormente encontram-se analisadas.

Tabela - Relação dos estudos encontrados

Autores	Título	Resultados
Jesus, 2018	A situação dos professores realocados em Bibliotecas Públicas.	Sobre o papel da biblioteca, esta é apontada pelos bibliotecários como local que precisa ter garantido o seu funcionamento, ou seja, não deve ser prejudicado por conta da presença dos readaptados. Esta forma de entender a função da biblioteca foi defendida pelos dois bibliotecários, que destacaram também a precariedade na qual já vivem as bibliotecas públicas, como a falta de verbas, e o desprestígio que vivenciam até mesmo dentro das escolas. Uma outra questão levantada por uma bibliotecária diz respeito à perspectiva de ameaça à identidade da biblioteca e das suas atividades características em função da presença dos professores readaptados. Esta preocupação da depoente parece refletir uma posição contrária à presença dos readaptados.
Miranda; Braga e Cavalcan ti, 2022.	Bibliotecas escolares e salas de leitura importam para o aprendizado dos estudantes?	O estudo revelou um número significativo de escolas públicas brasileiras que não possuem biblioteca ou sala de leitura: 30,6% e 49,3%, respectivamente. Porém, a combinação de variáveis que dizem respeito à existência de práticas de leitura na escola, tais como possuir acervo diversificado e ter livros que podem ser manuseados e emprestados, permite apontar uma razoável adequação desses espaços. Pelo menos 50% das escolas brasileiras têm um IAEL maior ou igual a 8,22 em uma escala de 0 a 10, em que, 0 significa uma adequação mais precária dos

		espaços de leitura e 10, uma melhor adequação.
Estevão e Silva, 2024	O uso da biblioteca escolar como parte integrante das metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem: panorama nacional.	Destaca-se também, a importância de bibliotecários pró-ativos e criativos, protagonistas na efetivação de atividades pedagógicas nas bibliotecas. Isso pressupõe que o trabalho do bibliotecário também deve ser redefinido de forma a torná-lo mais amplo, dinâmico e participativo. Ressalta ainda, que o papel do professor que atua nesse novo cenário educacional se tornou mais complexo, requerendo desses profissionais habilidades e competências didáticas e metodológicas para as quais muitos ainda não estão preparados. Isso pressupõe a formação continuada dos docentes. Destarte, o fator fundamental evidenciado nos documentos foi a colaboração entre professor e bibliotecário.
Lipinski; Cristovam, 2021	A biblioteca escolar como agente potencializador do processo ensino-aprendizagem	A biblioteca escolar abrange três principais funções: educativa, cultural e social e recreativa, dessa maneira o bibliotecário é conceituado como um educador, pois ele tem compreensão da realidade em que trabalha e da sociedade em que atua, conhece bem a teoria com vistas a desenvolver atividades práticas e sempre se atualizar buscando aprimorar seus conhecimentos. Com o perfil definido, algo em destaque no presente trabalho é a importância em desenvolver ações por meio de parcerias: bibliotecário, coordenação pedagógica e professores. Neste conjunto, a biblioteca passa a ter suas atividades potencializadas, pois com a fuga dos alunos da biblioteca ações precisam ser realizadas para ela deixar de ser vista como um depósito.
Zeni, 2020.	Biblioteca escolar: um espaço imprescindível para a formação de leitores.	Em um país em que as estatísticas apontam que 48% das escolas não possuem bibliotecas, é inadmissível manter fechadas as que já existem. O investimento em bibliotecas escolares a partir de acervos diversificados e atualizados e de profissionais capacitados é uma forma de qualificar a educação brasileira. Uma biblioteca escolar bem equipada, que desenvolva ações voltadas à leitura, à literatura e à arte não deve ser privilégio de alguns grupos. Para uma grande parcela das crianças e jovens brasileiros, a biblioteca escolar é o único espaço percebido enquanto equipamento cultural possível de ser frequentado, assim, o acesso à biblioteca escolar é parte intrínseca do direito à educação.
Viana; Pimenta, 2021	Biblioteca escolar: reflexões à luz da legislação educacional brasileira	Identifica-se a importância da biblioteca escolar na atualidade, assumindo um papel educativo, político, cultural e social na medida em que contribui para ampliar as oportunidades de educação e de conhecimento para crianças, jovens e adultos ao colocar à disposição deles informações importantes que contemplam o currículo escolar e, mais além, ao facilitar a transmissão da arte, da ciência e da literatura. Ao buscar analisar e refletir sobre as políticas públicas educacionais – sob a ótica das bibliotecas escolares ou não –, estamos também refletindo sobre as políticas sociais do país, pois envolvem

		interesses de classes e sinalizam caminhos que queremos e/ou podemos direcionar para o desenvolvimento crítico, reflexivo e participativo para a sociedade atual.
Nunes; Santos, 2020.	Mediação da leitura na biblioteca escolar: práticas e fazeres na formação de leitores.	Considera-se que o profissional da informação que trabalha na biblioteca escolar incrementa um papel educativo, contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem. Este profissional deve estar disposto a aceitar novos desafios, preparar-se para desenvolver atividades e projetos de incentivo à leitura que proporcione a seus usuários o desejo de frequentar a biblioteca e fazer uso dos recursos oferecido para complementar as atividades e assuntos abordados em sala de aula. É na biblioteca escolar que se formam os futuros leitores, a criança que aprende desde a educação infantil a importância da biblioteca escolar para sua vida cultural e social, possuirá competência suficiente para utilizar os serviços, produtos e recursos oferecidos, subsídios fundamentais para uma futura vida acadêmica.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

Figura - Fluxograma do processo de seleção dos artigos

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

5. DISCUSSÕES

A realidade flagrantemente adversa enfrentada pelas instituições públicas de ensino no âmbito nacional reflete bastante na precariedade por vezes apresentada pelo setor correspondente a Biblioteca, que está ausente em boa parte dessas instituições conforme inclusive expõe dois estudos aqui levantados que expressam porcentagens similares quanto a essa questão, são eles: Miranda, Braga e Cavalcanti (2022); e Zeni (2020).

Deve ser considerado que existe uma distância de todo praticamente ínfima entre essas publicações acadêmicas, que corresponde ao prazo de dois anos, de modo que suas considerações literalmente se complementam. Dessa forma, em suma, expressam que se for considerar que tal setor em tese exerce um papel relevante para o desenvolvimento adequado tanto do corpo estudantil quanto dos educadores, sua ausência acaba por ocasionar em um *déficit* uma vez que a comunidade escolar se vê privada desse serviço.

Existe um entendimento de que independente da precariedade o setor da Biblioteca Escolar deve ainda assim operar, tendo em vista não prejudicar o oferecimento dos serviços a comunidade escolar, essa percepção é abertamente expressa nos estudos acadêmicos desenvolvidos tanto por Jesus (2018) quanto por Zeni (2020). Contudo, apesar dessa consciência que inclusive parte dos próprios Bibliotecários, que mantém essas instalações abertas ainda que as verbas não sejam adequadamente recebidas, é notável que os serviços esperados não são efetivamente realizados.

Cabe aqui pontuar que Lipinski e Cristovam (2021) reconhecem que o setor encarregado pela biblioteca escolar por vezes é tido como um mero depósito, pois as variadas atividades lúdicas que poderiam certamente ser desenvolvidas com o auxílio de um profissional habilitado acabam não ocorrendo.

Fato esse que se faz prejudicial para comunidade escolar, uma vez que segundo os pesquisadores (Estevão e Silva, 2024; Nunes e Santos, 2020; Viana e Pimenta, 2021) a função exercida pelo bibliotecário extrapola o mero atendimento aos usuários, este desempenha uma função que pode ser interpretada como integralizadora, propondo dinâmicas que possam contribuir com o desenvolvimento humano dos estudantes.

No entanto, é possível observar que o setor da Biblioteca Escolar acaba por ser utilizado como uma espécie pitoresca de “limbo” na qual os professores em situação de readaptação, são efetivamente encaminhados para desempenhar atividades avulsas e por vezes até mesmo realizar uma espécie de gestão, ainda que não estejam capacitados para o exercício de tal atividade. (Jesus, 2018).

Notavelmente, observa-se que em seu estudo científico a dupla de pesquisadores Estevão e Silva, (2024) ressaltam que os Bibliotecários devem possuir uma postura a qual classificaram como “pró-ativa” visando a utilização da criatividade no desempenho de sua função, aqui vejo ser importante tecer uma consideração tendo em vista que tanto Nunes e Santos (2020) como Viana e Pimenta (2021) expressaram que o Bibliotecário Escolar precisa estar disposto a aceitar “novos desafios” e certamente uma postura determinada diante de um contexto complexo acaba por ser benéfico.

Porém, percebe-se que em uma realidade na qual a desvalorização profissional é um problema de todo tão agravado ao ponto de que indivíduos não habilitados exercem ainda que precariamente a função, dessa forma a postura esperada pela classe de Bibliotecários escolares deve ser o enfrentamento constante do problema que conforme exposto ocasiona em um problema sistêmico que afeta a rede de ensino pública nacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao fim desse árduo processo de investigação acadêmica científica que teve por intenção expor alguns elementos relativos à situação do setor correspondente a Biblioteca em instalações educacionais, que encontram-se geograficamente localizadas em território nacional, foi possível vislumbrar assim determinados fatores que efetivamente contribuem para a situação de precariedade que foi relatada por diversos autores, conforme exposto no decorrer do segmento destinado a apresentar uma análise discursiva a respeito dos artigos encontrados.

Existe a percepção de que a Biblioteca escolar deve se manter aberta independente de qualquer circunstância a fim de não prejudicar a comunidade escolar, no entanto deve-se levar em conta que apesar de estar “funcionando” o setor não opera em sua plena capacidade, em verdade por vezes executa apenas as funções

técnicas consideradas como básicas, correspondentes ao cadastro de usuários e ao controle da retirada do acervo.

Funções essas que são por vezes desempenhadas por um educador sem a devida qualificação, motivo pela qual este não realiza processos de catalogação muito elaborados ou mesmo se propõem a efetivamente fazer um estudo de usuários, nota-se que em tese este deve receber o acompanhamento de um profissional Bibliotecário, mas que na realidade acaba por ser ele a pessoa encarregada de exercer a função.

Se faz relevante considerar que a atividade docente assim como a profissão de Bibliotecário, ou mesmo qualquer outra carreira que esteja relacionada expressamente ao setor da educação no âmbito nacional, são flagrantemente desvalorizadas conforme inclusive se fez perceptível ao se considerar o investimento de apenas 4% do PIB destinado ao setor, ainda em um momento atípico de pandemia, no entanto esse percentual corresponde ao investimento comumente realizado para a educação.

Dessa forma se faz evidenciado que a situação do setor da Biblioteca está em consonância com a precariedade tão conhecida das instituições de ensino público básicas Brasileiras, que carecem sobretudo de um investimento mais palpável por parte da gestão governamental vigente, negligência essa que afeta o desenvolvimento orgânico da sociedade como um todo, prejudicando assim a sua efetiva progressão econômica e social.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei Federal n 11.301 de 10 de maio de 2006.** Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2006/lei/l11301.htm> Acesso em: 29 set. 2024.

ESTEVIÃO, A. C.; SILVA, L. R. **O uso da biblioteca escolar como parte integrante das metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem:** panorama nacional. 2024. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/eb/a/3PPgszBtts5Rvh7xCfHM6ss/#>> Acesso em: 29 set. 2024.

JESUS, J. S. **A situação dos professores realocados em Bibliotecas Públicas.** 2018. Disponível em: <<https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/15720/2018%20Disserta%20a7%20a3>>

[o%20Jandira%20da%20Silva%20Jesus.pdf?sequence=1&isAllowed=y](#)> Acesso em: 29 set. 2024.

LIPINSKI, B. ; CRISTOVAM, P. F. **A biblioteca escolar como agente potencializador do processo ensino-aprendizagem.** 2021.

Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/berev/article/view/178594/171850>>

Acesso em: 29 set. 2024.

MIRANDA, C. C. ; BRAGA, D. S.; . CAVALCANTI, A. P. C. **Bibliotecas escolares e salas de leitura importam para o aprendizado dos estudantes?** 2022.

Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/ep/a/pbJhZ9HWvZbkqW68HQySjkb/?format=pdf&lang=pt>>

acesso em: 29 set. 2024.

NUNES. M. S. C. ; SANTOS, F. O. **Mediação da leitura na biblioteca escolar: práticas e fazeres na formação de leitores.** 2020. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/pci/a/d8qijXtVvK3FzRTXJfRg7Pd/#>> Acesso em: 29 set.

2024.

SANTOS, E. **Brasil está entre países que não aumentaram recursos para educação na pandemia, diz OCDE.** 2021. Disponível em:

<<https://g1.globo.com/educacao/noticia/2021/09/16/brasil-esta-entre-paises-que-nao-aumentaram-recursos-para-educacao-na-pandemia-diz-ocde.ghtml>> acesso em: 29

set. 2024.

SERPA, F. S. **Tem lugar para videogame aí na sua biblioteca?** 2014. Disponível em:

<<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/112195/000953199.pdf?sequence=1&isAllowed=y>> Acesso em: 7 jul. 2024.

SOUSA, A. S.; OLIVEIRA, G. S. ; ALVES, L. H. **A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos.** Cadernos da Fucamp, 2021. Disponível em:

<<https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2336>> Acesso em: 7 jul. 2024.

VIANA, G. M.; PIMENTA, J. S. **Biblioteca escolar: reflexões à luz da legislação educacional brasileira.** Revista Educação Pública, 2021. Disponível em:

<<https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/21/4/biblioteca-escolar-reflexoes-a-luz-da-legislacao-educacional-brasileira>> Acesso em: 01 out. 2024.

ZENI, S. M. **Biblioteca escolar: um espaço imprescindível para a formação de leitores.** 2020. Disponível em:

<<https://repositorio.ifrs.edu.br/bitstream/handle/123456789/1080/1234567891080.pdf?sequence=1>> Acesso em: 29 set. 2024.